

REPORTE INTRADOMICILIAR DE *Tribolium confusum* du Val, 1863 (COLEOPTERA: TENEBRIONIDAE) EN EL SEMIÁRIDO URBANO DEL ESTADO FALCÓN, VENEZUELA

INTRADWELLING REPORT OF *Tribolium confusum* du Val, 1863 (COLEOPTERA: TENEBRIONIDAE) IN URBAN SEMIARID REGION FROM FALCON STATE, VENEZUELA

DALMIRO CAZORLA-PERFETTI, PEDRO MORALES-MORENO

Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, Decanato de Investigaciones, Centro de Investigaciones Biomédicas (CIB), Laboratorio de Entomología, Parasitología y Medicina Tropical (LEPAMET), Coro, Venezuela
 E-mail: lutzomyia@hotmail.com / cdalmiro@gmail.com

RESUMEN

Se reporta la presencia del insecto-plaga “gorgojo confuso de la harina” *Tribolium confusum* du Val, 1863 (Coleoptera: Tenebrionidae, Ulominae), capturado dentro de una vivienda del área urbana de zona semiárida del estado Falcón, Venezuela.

PALABRAS CLAVE: Entomología urbana, escarabajos, gorgojo confuso de la harina.

ABSTRACT

A report is made of the presence of the insect plague “confused flour beetle” *Tribolium confusum* du Val, 1863 (Coleoptera: Tenebrionidae, Ulominae), collected into a dwelling of an urban semiarid area from Falcon state, Venezuela.

KEY WORDS: Urban entomology, beetles, confused flour beetle.

Numerosas taxa de insectos son reconocidas como plagas de una amplia variedad de productos de interés agrícola y pecuario, incluyendo, entre otros, granos, cereales, harinas, frutas secas, leche en polvo; cuando estos productos se encuentran infestados con las fases inmaduras y/o adultos de estos insectos, los mismos son transportados hacia las viviendas, locales comerciales u otras edificaciones (Hahn *et al.* 2017). Dentro de estas taxa de insectos, destacan los escarabajos-plagas del orden Coleoptera, denominados comúnmente en nuestro medio como “gorgojos”, “cocos”, “coquitos” (Halstead 1986, Campbell *et al.* 2004, Hernández y Escalona 2014, Hahn *et al.* 2017).

Tribolium confusum du Val, 1863 (Coleoptera: Tenebrionidae) es una de las cuatro especies del género *Tribolium* McLeavey, 1825. Los adultos son generalmente negros o castaño oscuro y son plagas importantes de granos, cereales y sus derivados amiláceos o cultivos y de otros tipos de alimentos, especialmente deshidratados y almacenados (Halstead 1986, Campbell *et al.* 2004).

Aunque se desconoce la forma de su introducción, *T. confusum* se le considera una plaga exótica invasora en Venezuela, siendo originaria de África con una distribución cosmopolita; su nombre se debe a que tiene aspectos biológicos muy similares y se le puede confundir morfológicamente con *Tribolium*

castaneum Herbst, 1797, que es originario de India y también posee una distribución a nivel mundial; ambas especies se distribuyen simpátricamente, representando plagas importantes de productos alimentarios almacenados (*e.g.*, granos, harinas y cereales) (Halstead 1986, Campbell *et al.* 2004). Ojasti (2001) en su revisión sobre las especies exóticas en Venezuela señaló que *T. confusum* se encuentra distribuido en todo el territorio nacional, datos que se basaron en comunicaciones personales de varios investigadores. Otros trabajos realizados en Venezuela para capturar e identificar los insectos plagas de productos almacenados la mayoría solo refieren a *T. castaneum* (Ballou 1950, Navarro y Liendo 2007, Hernández y Escalona 2014, Hernández y Solano 2016). En Acurigua (sistema montañoso coriano del estado Falcón), se reportó en maíz (Ballou 1950). En relación con *T. confusum*, llama la atención que en la data del Sistema Venezolano de Diversidad Biológica (SVIDB 2018) no se indica las áreas geográficas de su distribución ni ningún otro aspecto; lo que contrasta con la referencia que se hace para *T. castaneum*, indicándose que se encuentra distribuida en todo el territorio nacional, además de aportarse varios aspectos sobre su biología como descomponedor de materia orgánica (SVIDB 2018).

En el presente trabajo se realiza el reporte de *T. confusum* capturada en el interior de una

vivienda en el semiárido urbano del estado Falcón, región nor-occidental de Venezuela.

Entre febrero y marzo de 2018, en el interior de una vivienda tipo apartamento (80 m²) se capturaron en horas diurnas con pinzas entomológicas adultos de coleópteros de color oscuro y capacidad de vuelo limitado (N = 21) (Fig. 1). Estos coleópteros pululaban fuera del envase de plástico (26 cm altura x 27 cm de anchura y 30 cm de largo), los cuales contenían materiales descompuestos de origen vegetal (frutas, hortalizas y verduras). El apartamento se encuentra ubicado en el segundo piso de un edificio en una urbanización de clase media en la ciudad de Coro (11°24'N; 69°40'O), capital del estado Falcón, en la región semiárida al nor-occidente de Venezuela.

Los coleópteros se trasladaron al Laboratorio de Entomología, Parasitología y Medicina Tropical (LEPAMET), del Área de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM), Coro, estado Falcón, Venezuela. Los mismos se sacrificaron con vapores de cloroformo y fotografiaron bajo lupa estereoscópica (Stemi DRC, Carl Zeiss, Alemania). Adicionalmente, 10 ejemplares de los adultos se clarificaron por 24 h en solución de Nesbitt o KOH al 20% a temperatura ambiente y fueron disecados bajo lupa estereoscópica sus partes anatómicas (e.g., antenas, alas y patas). Posteriormente, las mismas se montaron sobre láminas portaobjetos en líquido de Berlesse para estudio morfo-taxonómico con microscopio de luz (Axiostar Plus, Carl Zeiss, Alemania) (Young y Duncan 1994).

Para la identificación de los adultos de estos coleópteros se utilizaron las claves taxonómica de Bousquet (1990), Gorham (1991), Pereira y Almeida (2001) y Smith *et al.* (2014).

El análisis morfológico comparativo reveló que los coleópteros pertenecen a la especie *T. confusum* (Fig. 1, 2). Dentro de su morfología taxonómica destacan entre otros caracteres, sus antenas cuyos flagelómeros incrementan su tamaño gradualmente hasta la maza (club) y la constricción basal del primer flagelómero (Fig. 2C, D, E); el proceso de su proesterno (Fig. 1B, C) y sus ojos que se encuentran más separados (Fig. 1B, C, D). Además debe tenerse en cuenta, tal como se observó en el presente estudio, que *T. confusum* no vuela, mientras que *T. castaneum* posee capacidad para volar (Bousquet 1990, Gorham 1991, Pereira y Almeida 2001, Smith *et al.* 2014).

Figura 1. Morfología de adultos de *Tribolium confusum*. A. Vista dorsal, las flechas azules señalan los ojos compuestos, y la amarilla el escutelo (1,6X); B. Vista ventral, las flechas azules señalan los ojos compuestos, y el círculo amarillo el proceso del proesterno (Pre) (1,6X); C. Detalle de cabeza (Ca) y pronoto (Pro), las flechas azules señalan los ojos compuestos, la amarilla el proceso del proesterno y las blancas las fosas maxilares (3X); D. Vista lateral de cabeza, la flecha amarilla señala los ojos compuestos (3X). Abreviaturas. An: antenas; Eli: élitros; PI: patas protorácicas; PII: patas mesotorácicas; PIII: patas metatorácicas.

Figura 2. Morfología de adultos de *Tribolium confusum*. A. B. Pata metatorácica (10X) y detalle ampliado (40X), la flecha azul señala la espuela de la tibia (Ti), y la negra las garras en tarsos (Ta); C. Antena, los flagelómeros del flagelo están enumerados; el corchete rojo señala el funículo, y el azul la maza antenal (club) (5X). D. Ampliación de maza antenal (10X); E. Ampliación de unión entre pedicelo (P) y flagelómero 1 (F1), las flechas señalan la constricción basal de F1 (40X). Abreviaturas. E: escapo; Fe: fémur.

El presente aparece como el primer reporte de *T. confusum* a nivel intradomiciliar en la ciudad de Coro, estado Falcón. Se requiere hacer estudios experimentales para demostrar la importancia de las larvas de estos coleópteros como potenciales bioindicadores en los procesos de elaboración de compostaje.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BALLOU CH. 1950. Orden Coleoptera. *En*: Notas sobre insectos dañinos observados en Venezuela. 1938-1943. Editorial Crisol, Caracas, Venezuela, pp. 114-124.
- BOUSQUET Y. 1990. Beetles associated with stored products in Canada: An identification guide. Agriculture and Agri-Food Canada, Publication 1837, Ottawa, Ontario. Disponible en línea en: <http://www.escsec.ca/aafcmonographs/bousquet1990.pdf> (Acceso 11.03.2018).
- CAMPBELL J, ARTHUR F, MULLEN M. 2004. Insect management in food processing facilities. *Adv. Food Nutr. Res.* 48:240-295.
- GORHAM J. 1991. Insect and mite pests in food: An illustrated key. United States Department of Agriculture, Washington. Disponible en línea en: <https://naldc.nal.usda.gov/download/CAT91961681/PDF> (Acceso 10.03.2018).
- HAHN J, JESSE L, PELLITTERI P. 2017. Insect pests of stored foods. University of Minnesota. Disponible en línea en: <https://www.extension.umn.edu/garden/insect/s/find/insect-pests-of-stored-food/> (Acceso 10.03.2018).
- HALSTEAD D. 1986. Keys for the identification of beetles associated with stored products. I. Introduction and keys to families. *J. Stored Prod. Res.* 22(4):163-203.
- HERNÁNDEZ D, ESCALONA B. 2014. Insectos plaga de alimentos almacenados y sus enemigos naturales en el estado Lara, Venezuela. *Bol. Centro Invest. Biol.* 48(1):48-63.
- HERNÁNDEZ D, SOLANO Y. 2016. Insectos de granos almacenados asociados a mazorcas de maíz (*Zea mays*) en campo antes o durante la cosecha en Las Velas, estado Yaracuy, Venezuela. *Bol. Centro Invest. Biol.* 50(3):246-258.
- NAVARRO R, LIENDO R. 2007. Insectos del cacao almacenado: daños provocados y métodos de detección. *INIA Divulga.* 10:73-80.
- OJASTI J. 2001. Estudio sobre el estado actual de las especies exóticas. Estrategia regional de biodiversidad para los países del trópico andino. Convenio de cooperación técnica no reembolsable atn/jf-5887-rg, Comunidad Andina, Banco Interamericano de Desarrollo. Disponible en línea en: <http://www.comunidadandina.org/desarrollo/te1.pdf>. (Acceso 12.03.2018).
- PEREIRA P, ALMEIDA L. 2001. Chaves para a identificação dos principais Coleoptera (Insecta) associados com produtos armazenados. *Rev. Bras. Zool.* 18(1):271-283.
- SVIDB (SISTEMA VENEZOLANO DE INFORMACIÓN DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA). 2018. Oficina Nacional de Diversidad Biológica. Ministerio del Poder Popular de Ecosocialismo y Aguas. Disponible en línea en: <http://diversidadbiologica.minamb.gob.ve/> (Acceso 11.03.2018).
- SMITH F, ANGELINI D, JOCKUSCH E. 2014. A functional genetic analysis in flour beetles (Tenebrionidae) reveals an antennal identity specification mechanism active during metamorphosis in Holometabola. *Mech. Dev.* 132:13-27.
- YOUNG D, DUNCAN M. 1994. Guide to the identification and geographic distribution of *Lutzomyia* sandflies in México, the West Indies, Central and South America (Diptera: Psychodidae). *Memories of the American Entomological Institute*, Number 54. Associated Publishers, Gainesville, Florida, USA, pp. 881.